

Q35: Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?

Categoria	Sub categoria	#	Quote	Resposta	ID
Confirmação da Existência de Iniciativas	Respostas afirmativas sem o nome da iniciativa	13	"Sim, não lembro o nome"	Sim, não lembro o nome	5
			"Sim. (Não me lembro o nome)"	Sim. (Não me lembro o nome 🙄 tem tempo que participei)	27
			"Sim "	Sim	62
			"Sim."	Sim. Existem alguns projetos dos próprios alunos da universidade que trabalham esta pauta.	110
			"Sim "	Sim, sempre tinham palestras organizadas pelo próprio departamento	114
			"Sim "	Sim,	181
			"Há iniciativas"	Há iniciativas, mas não acompanho.	227
			"Sim "	Sim... mas, não é eficiente!	280
			"Existe um grupo de apoio para alunas,"	Existe um grupo de apoio para alunas, formado por elas mesmas e duas professoras. No entanto tem poucas iniciativas pela universidade em prol de conscientização ou denúncias de algo	304
			"Sim, mas não me lembro do nome. "	Sim, mas não me lembro do nome.	312
			"Sim, não lembro"	Sim, não lembro	353
			"Sim"	Sim	402
			"Existe um grupo de apoio"	Existe um grupo de apoio para mulheres	74
	Lovelaces	2	"Lovelaces"	Lovelaces	33
			"Lovelaces"	sim muitas! projeto chamado lovelaces que é sobre ensinar meninas do ensino médio a programar	123
	Besouras Digitais	1	"Besouras Digitais"	Projeto de extensão chamado Besouras Digitais que objetivava atrair mulheres para as áreas da tecnologia.	34
	ProgramAda	13	"ProgramAda"	ProgramAda	35
			"ProgramAda"	ProgramAda	113
			"ProgramAda"	Sim, se chama programAda .	175
			"Programada"	Na minha época havia o Programada	176
			"ProgramAda"	Sim, existem o WIE do ramo IEEE, ProgramADA e o Mulheres na Engenharias do PET	187
			"ProgramADA"	ProgramADA , WIE (IEEE Women in Engineering)	189
			"ProgramAda"	Sim. Existiu o programAda logo quando entrei e hoje existe o WIE, do IEEE	190
			"Programada"	Programada , django girls	24
			"programada"	Sim, programada e WIE (IEEE)	208
			"Programada"	ProgramAda , IEEE Women in Engineering	239

		"ProgramADA"	Meninas Digitais UFJF, ProgramADA e Meninas Programadoras JF	297	
		"ProgramAda"	Acho que não. Havia só o grupo ProgramAda que tinha mais o objetivo de apoiar as mulheres da área.	318	
		"ProgramAda"	Sim, ProgramAda e WIE IEEE	319	
	IEEE WIE	17	" ieee, o wie(wemon in engenierring)"	Sim, um ramo do ieeee, o wie(wemon in engenierring)	37
			"IEEE WIE"	IEEE WIE	42
			"IEEE"	Um ramo da IEEE específico para mulheres e a CodeUP	170
			" WIE do IEEE"	Sim, meninas na computação e WIE do IEEE	174
			"WIE (Women In Engineering) uma rede global do IEEE"	Especificamente na computação, não. Mas existe o WIE (Women In Engineering) uma rede global do IEEE com o intuito de promover mulheres na engenharia e ciência e a inspirar meninas na área	182
			" WIP da IEEE "	Sim. Meninas.comp, WIP da IEEE	336
			"WIE do ramo IEEE"	Sim, existem o WIE do ramo IEEE , ProgramADA e o Mulheres na Engenharias do PET	187
			" WIE (IEEE Women in Engineering)"	ProgramADA, WIE (IEEE Women in Engineering)	189
			"WIE, do IEEE "	Sim. Existiu o programAda logo quando entrei e hoje existe o WIE, do IEEE	190
			"WIE (IEEE)"	Sim, programada e WIE (IEEE)	208
			"IEEE Women in Engineering"	ProgramAda, IEEE Women in Engineering	239
			"WIE"	Conheço o grupo de afinidade WIE .	102
			"WIE IEEE "	Sim, ProgramAda e WIE IEEE	319
			"WIE - Woman in Engeneering "	Sim! O WIE - Woman in Engeneering	173
	"WIE"	WIE	179		
	"wie(UEFS)"	wie(UEFS) e munahis (IFBA)	180		
	" WIE - Woman in Engineering"	Possui o WIE - Woman in Engineering	226		
	Elas@Computacao	1	"Elas@Computacao"	Elas@Computacao , uma comunidade de mulheres que visão dar uma maior atenção ao caso	50
	IT Girls	4	"IT Girls"	IT Girls	55
			"It girls"	It girls	56
			" it girls"	Sim, it girls , mulheres digitais, e mulher tech	58
			"ITGirls"	Sim, ITGirls	153
	CIntia	2	"CIntia"	Sim, no CIn tem algumas mas não lembro os nomes de todos. Tem o CIntia , grupo de mulheres que fazem várias coisas relacionadas a igualdade de gênero, e tem um grupo de diversidade.	39
			"CIntia"	Sim. CIntia	41
CodeRosa	2	"CodeRosa "	Sim, CodeRosa	57	
		"CodeRosa"	Existe um grupo voltado para mulheres, o CodeRosa .	130	
array girls	2	"array girls"	Sim, array girls	59	
		"Array girls"	Sim, um grupo de mulheres da minha faculdade que se apoiam e ajudam. O grupo se chama Array girls	61	

	Formações ou grupos com explicação, porém sem o nome da iniciativa	6	" grupo de afinidade"	Existe um grupo de afinidade de um ramo estudantil de mulheres nas engenharias, ciência e tecnologia	67
			" mantem um grupo a parte para ajuda de quem precisar, como troca de conhecimento e materiais de aulas passadas."	As meninas de Ciência da Computação e Engenharia da Computação mantem um grupo a parte para ajuda de quem precisar, como troca de conhecimento e materiais de aulas passadas.	382
			"Um grupo apenas com as mulheres"	Um grupo apenas com as mulheres	419
			" iniciou a primeira turma afirmativa com mulheres menos favorecidas, com diferentes etnias, e gêneros sexuais."	Sim. O senac, em parceria com o porto digital, iniciou a primeira turma afirmativa com mulheres menos favorecidas, com diferentes etnias, e gêneros sexuais.	421
			"Existe um grupo de apoio para alunas, formado por elas mesmas e duas professoras. "	Existe um grupo de apoio para alunas, formado por elas mesmas e duas professoras. No entanto tem poucas iniciativas pela universidade em prol de conscientização ou denúncias de algo	304
			" 2 professoras criaram um grupo informal de discussão da questão feminina dentro do curso de software"	Sim, 2 professoras criaram um grupo informal de discussão da questão feminina dentro do curso de software. Infelizmente, a iniciativa foi descontinuada por falta de apoio da própria universidade e descrença das alunas.	373
	Iniciativa descontinuada	1	a iniciativa foi descontinuada por falta de apoio da própria universidade e descrença das alunas.	Sim, 2 professoras criaram um grupo informal de discussão da questão feminina dentro do curso de software. Infelizmente, a iniciativa foi descontinuada por falta de apoio da própria universidade e descrença das alunas.	373
	Sim, elas++	1	"elas++"	Sim, elas++	77
	MeninasOn	1	"MeninasOn"	Sim, estamos iniciando agora o projeto MeninasOn.	85
	Eventos	4	"Plenárias voltadas para os temas mais diversos sobre desigualdades sociais. Eventos organizados pelo grupo de militantes "Correnteza"."	Plenárias voltadas para os temas mais diversos sobre desigualdades sociais. Eventos organizados pelo grupo de militantes "Correnteza".	94
			" na minha instituição acontecem palestras e encontros online sobre inclusão, além de também ter conversas com mulheres empreendedoras da área."	Sim, na minha instituição acontecem palestras e encontros online sobre inclusão, além de também ter conversas com mulheres empreendedoras da área. Não me recordo o nome.	172
			-	Tinham bastante debates lá	218
Mulheres de Anitta	4	"Mulheres de Anitta"	Sim, Mulheres de Anitta	97	

			"Mulheres de Anitta"	Mulheres de Anitta é um projeto de extensão da universidade de busca levar conhecimento básico do uso de computadores para mulheres e baixa de renda da nossa sociedade	103
			"Mulheres de Anita"	Mulheres de Anita	147
			"Mulheres de Anita "	Techgirl_mulheres_na_ti e Mulheres de Anita	270
	Womakers	1	"Womakers"	Sim, e foi criada recentemente: Womakers	107
	Meninas Digitais	4	"meninas digitais"	Sim, temos meninas digitais e um laboratório de inclusão chamado Ludi	112
"Meninas Digitais"			Quando eu fazia faculdade, criei um grupo lá chamado Meninas Digitais, que tinha esse objetivo	131	
"Meninas Digitais"			Meninas Digitais	137	
"Meninas Digitais."			Sim, Meninas Digitais.	296	
	enep.gov,	1	enep.gov,	Sim, enep.gov, meninas programadora	119
	Brg mulher	1	"Brg mulher"	Brg mulher	134
	Twist	4	"Twist, um programa de estagio só pra mulheres"	Tem o Twist, um programa de estagio só pra mulheres. Tem ofertas de bolsas também para mulheres e provavelmente tem alguma pesquisa científica (nao sei se tem realmente) sobre isso na faculdade.	141
"TWIST"			Sim, TWIST	144	
"twist"			twist	145	
"TWIST"			TWIST	307	
	Projeto CodeUp	3	"Projeto CodeUp"	Sim, Projeto CodeUp	157
"CodeUp"			Eu estou trazendo uma pro IFBA que eu fiz parte na UFRB, CodeUp	191	
" CodeUP"			Um ramo da IEEE específico para mulheres e a CodeUP	170	
	Meninas Digitais do Vale	5	"Meninas Digitais do Vale"	Meninas Digitais do Vale	158
"Meninas Digitais do Vale"			Sim, o projeto Meninas Digitais do Vale	159	
"Meninas Digitais do Vale"			Sim. O projeto parceiro Meninas Digitais do Vale.	162	
"Meninas Digitais do Vale"			Sim, Meninas Digitais do Vale	163	
"Meninas Digitais do Vale"			Sim, o Meninas Digitais do Vale.	177	
	MulherAda	1	"Projeto MulherAda"	Projeto MulherAda	167
	projeto Girls Power Programming.	1	" projeto Girls Power Programming."	Existe sim, o projeto Girls Power Programming.	192
	meninas.comp	17	"meninas.comp"	sim, meninas.comp	195
"Meninas.comp "			Meninas.comp	197	
"Meninas.comp "			Meninas comp	205	
"Meninas.comp "			Meninas.comp	207	
"Meninas.comp "			Meninas.comp	210	
"Meninas.comp "			Meninas.comp	211	
"Meninas.comp "			Sim, o meninas.comp	217	
"Meninas.comp "			Sim. Meninas.Comp	220	
"Meninas.comp "			Sim, meninas.comp	232	
"Meninas.comp "			meninas comp	238	

			"Meninas.comp "	Meninas.comp	260
			"Meninas.comp "	Sim! Meninas.comp , meninas na ciência (na minha escola anterior)	263
			"Meninas.comp "	Meninas.comp	320
			"Meninas.comp "	Sim. Meninas.comp.	333
			"Meninas.comp "	Meninas.comp	349
			"Meninas.comp "	Sim, Meninas.Comp	391
			"Meninas.comp "		
	Django Girls	1	" Django Girls"	Sim. Django Girls	200
	GRACE	1	"GRACE"	Sim, mas não na faculdade, no mestrado tinha GRACE .	249
	Projetos	1	"Programa de Mentorias e amadrinhamento de calouras"	Programa de Mentorias e amadrinhamento de calouras por veteranas	256
	Meninas Cientistas	1	Meninas Cientistas	Meninas Cientistas e Informática descomplicada para mulheres	266
	Techgirl_mulheres_na_ti	1	Techgirl_mulheres_na_ti	Techgirl_mulheres_na_ti e Mulheres de Anita	270
	Grupo Conectadas	3		sim! Conectadas - UEM (Universidade Estadual de Maringá)	286
			" Grupo Conectadas"	Grupo Conectadas como parte do Meninas Digitais da SBC	287
			" grupo Conectadas"	Sim, o grupo Conectadas (maravilhosas <3 <3)	290
	Robchicas	1	"Robchicas"	Sim, criado por mim, Chamado Robchicas	300
	Meninas na ciência	1	"Meninas na ciência"	Meninas na ciência na usp -each	301
	gatech	1	"gatech"	gatech , meninas dos sertões de crateus	302
	meninas dos sertões de crateus	1	"meninas dos sertões de crateus"	gatech, meninas dos sertões de crateus	302
	grupo de conscientização	2	" grupo de conscientização"	Com mulheres, era grupo de conscientização no Instagram.	303
			" grupo de mulheres"	Um grupo de mulheres no whatsapp	340
	Bolsas	1	" bolsa que permite que eu estude na PUC é uma iniciativa de aumentar o número de mulheres na área da computação. "	A bolsa que permite que eu estude na PUC é uma iniciativa de aumentar o número de mulheres na área da computação . O nome eu não sei ao certo, só que a bolsa é oferecida pela Hurb	327
	Projeto Adas	1	"Projeto Adas"	Projeto Adas	331
	Elas Programando	4	"Elas Programando"	Elas Programando	341
			"Elas Programando"	Elas Programando .	343
			"Elas Programando"	Elas Programando	344
			"Elas Programando"	Sim, temos o Elas Programando , uma iniciativa para desenvolvimento apenas para mulheres.	422
	Movimentos/Programas	6	Projeto Social As Augustas .	Sim. Projeto Social As Augustas.	351

			Movimento de Mulheres Olga Benário	Movimento de Mulheres Olga Benário	360
			Banco do Brasil tinha um programa chamado "Movimento Mulheres na T.I."	Sim, quando eu estagiava no Banco do Brasil tinha um programa chamado "Movimento Mulheres na T.I."	276
			movimento meninas.prog	Particpei do movimento meninas.prog	383
			Foi iniciado recentemente programas de incentivo à igualdade de gênero	Foi iniciado recentemente programas de incentivo à igualdade de gênero , liderado por uma professora.	108
			"Programa assistência Estudantil "	Programa assistência Estudantil	254
	Eventos	1	" Infogirl, um evento voltado para a participação feminima na TI."	Sim. Infogirl, um evento voltado para a participação feminima na TI.	357
	Boss	1	"Boss"	Boss	358
	Mulheres na tecnologia	1	"Mulheres na tecnologia "	Sim, Mulheres na tecnologia	379
	comitê de igualdade de gênero	1	comitê de igualdade de gênero	Sim, o comitê de igualdade de gênero	98
	Pyaldies	1	"Pyaldies "	Pyaldies esteve muito presente no IFCE na minha época.	388
	minas da linux tips	1	"minas da linux tips"	Chama as minas da linux tips	400
	Grace Hopper	1	"Grace Hopper"	sim, existe um coletivo feminino chamado Grace Hopper	406
	Grupo no WhatsApp	1	"grupo de WhatsApp no meu estado chamado TechGirls ES"	Na verdade temos um grupo de WhatsApp no meu estado chamado TechGirls ES , onde temos total liberdade de conversar sobre experiências, dicas, vagas, palestras e etc. Mas dentro da faculdade, se tinha algum grupo, não conhecia.	126
Ausência de Iniciativas	falta de iniciativas percebida no presente	107	Não	não	3
			Não	Não	
			Não	Não	4
			Não	Não	14
			Não	Não	18
			Não	Não	22
			Não	Não	23
			Não	Não	30
			Não	não	46
			Não	Não.	47
			Não	Não.	48
			Não	não	53
			Não	Não	63
			Não	não	64

Não há	Não há	65
Não	Não. Há somente incentivo de poucos professores para que estudantes mulheres continuem na área.	66
Nenhuma	Nenhuma	32
Não	Que eu conheça, não.	70
Desconheço	Desconheço	72
N	N	75
Não existe	Não existe	76
Não	Não	78
Não	Não	80
Não	Não	83
Não	Não! Até o momento nenhum.	89
Não	Não vi essas iniciativas	90
Não	Não	91
"NÃO TEM NA MINHA FACULDADE"	NÃO TEM NA MINHA FACULDADE E SE TIVER NUNCA ME FOI APRESENTADO, MAS TEM NO MEU TRABALHO.	104
Não	Não	109
Não	Não	116
Não	Não.	118
Não	Não	127
Na minha instituição não	Na minha instituição não. Porém na internet tem várias	128
Não	Não	132
Não	Não	138
Não	Não	140
Não	Não	143
nao conheço	nao conheço	148
Desconheço.	Desconheço.	149
Não	Não	150
Não	Não.	151
Não	Não	152
Não	Não	155
Não	Nao, apenas palestras sem muita recorrência	165
Não tem.	Não tem.	166
Nao	Nao, que eu saiba	169
nao sei.	nao sei.	183
Não	Não	184
Não existe	Não existe	185
Não	Não	193

Não	Não	196
Não	Não	198
Não	Não.	202
Não	Não	203
Não há	Não há	206
Não	Não, a maioria das coisas oferecidas pela instituição são para ambos os gêneros	209
não vi nada sobre isso.	Até agora não vi nada sobre isso.	215
Não	Não	224
Ainda não	Ainda não	233
Não	Não.	237
Não	Não	242
Não	Não	255
Não	Não.	259
Não	nao	262
Não	não	269
Não	não	273
Não	não	274
Não	Não	292
Não	nao	294
Não	Não	295
Não	Não	298
Não	Não	309
Não	Não	314
Não	não	317
Não	Não	342
Não	Não	345
Não	Não	350
Não	Nao	352
no meu campus não.	no meu campus não.	361
Não	Não	362
Não	Não	367
Nao	Nao	372
NÃO	NÃO	377
Não tem	Não tem	378
Não	Não	380
Não conheço.	Não conheço.	381
Não	Não	396

		Não	Não	397
		Nao	Nao	399
		Não	Não	408
		Não	Não	412
		Não	Não que eu conheça	6
		não conheço	Pelo menos eu não conheço	101
		Não que eu saiba	Não que eu saiba	366
		Acredito que não.	Acredito que não.	385
		Não conheço	Não conheço	348
		Não que eu saiba.	Não que eu saiba.	216
		Não	Não que eu saiba	36
		Não	Não que eu saiba.	243
		não	Acredito que não .	257
		Não	Não que eu saiba	281
		Não conheço	Não conheço	284
		Não	Não que eu saiba	324
		Não conheço	Não conheço, as vezes alguns cursos extracurriculares são voltados para mulheres.	111
		Não	Não. Mas faço um bootcamp só para mulheres e afirmo com certeza que é muito bom e confortável ter mulheres na tecnologia principalmente porque o ambiente fica seguro e leve de se trabalhar/estudar.	120
		Não conheço nenhum,	Não conheço nenhum, mas se tiver provavelmente é bem leve e frágil, pela quantidade mínima de professoras e de colegas e a direção do colegiado ser toda masculina.	186
		"Nunca tive contato com alguma iniciativa voltada especificamente para mulheres"	Nunca tive contato com alguma iniciativa voltada especificamente para mulheres mas no Movimento Empresa Júnior fui muito incentivada e foi por conta do movimento que consegui encontrar apoio e me manter no curso até o final!	231
	falta de iniciativas percebida no passado	13 Quando eu estudava não	Quando eu estudava não	40
		Não existia	Não existia	25
		Na época em que eu cursei, não havia	Na época em que eu cursei, não havia, atualmente não sei como está.	81
		Não conheço, mas acredito que tem um criado depois do meu tempo dentro da universidade	Não conheço, mas acredito que tem um criado depois do meu tempo dentro da universidade	84
		Não que eu me lembre.	Não que eu me lembre.	10
		Não existiam	Não existiam	156
		Não havia	Não havia	188
		Não(2015-2020)	Não, pelo menos não que a divulgação tenha chegado ate mim (2015-2020)	248
		Não que eu me recorde	Não que eu me recorde	293
		Não existia nenhuma	Não existia nenhuma iniciativa na instituição que estudei relacionada ao tema	310

			Não havia na época	Não havia na época	404
			Não tinha na época.	Não tinha na época.	416
			Não acredito que exista	Não acredito que exista	325
Não sabe informar	Não sabe se existe ou não iniciativas	14	não sei informar	Atualmente não sei informar	60
			Não tenho conhecimento	Não tenho conhecimento	99
			Não tenho conhecimento	Não tenho conhecimento	105
			Não sei responder	Não sei responder	117
			Não sei	Não sei.	20
			Não sei	Não sei	212
			ainda não tenho conhecimento	Por ser meu primeiro semestre, ainda não tenho conhecimento.	221
			Não sei	Não sei	247
			Não tenho conhecimento	Não tenho conhecimento	252
			Não sei	Não sei	261
			Não havia na época	Não me lembro	268
			Não tenho ciência.	Não tenho ciência.	365
			Não sei	Não sei.	415
			Não sei	Não sei iniciei esse ano na instituição	26
Percepções de Esforços em Diversidade	Ambiente de Respeito e Igualdade	1	"temos como prioridade o respeito multicultural, até então não senti nenhuma diferença de tratamento entre homens e mulheres."	Em minha universidade, temos como prioridade o respeito multicultural, até então não senti nenhuma diferença de tratamento entre homens e mulheres. Todos estão em busca de crescerem e se destacarem a suas maneiras e habilidades.	49
	Conscientização sobre Diversidade	1	"perceptível o esforço em conscientizar a diversidade."	Atualmente é perceptível o esforço em conscientizar a diversidade.	79